

Consejos para la preparación de proyectos de investigación

Edit

New Page

[Jump to bottom](#)

torressalinas edited this page 3 days ago · 23 revisions

Creo que el cine, como, probablemente, lo es todo, es un juego que debes jugar con todas tus cartas, todos tus dados y todo lo que tengas. Cada vez que hago una película, le doy todo lo que tengo. Creo que todos deberían hacer todo lo que hacen de esa manera.

#Cuestiones generales

¿Qué tienes que demostrar en tu proyecto?

- Cuando eres IP te pareces más a un productor que a un actor de reparto (NO es un paper!!)
- Siéntete como Coppola, [vas a producir tu propia película](#)
- Tienes que demostrar: identificas problemas [sociales] y qué tienes buenas soluciones
- Tienes que demostrar: eres capaz de trazar un plan complejo y de exponerlo
- Tienes que demostrar: tienes capacidad para coordinar equipos y personas (personas, talento, ...)
- Tienes que demostrar: cuentas con capital simbólico (papers) y capital social (red científica)
- En definitiva es un mix: creatividad + gestión

¿Porqué quieres solicitar un proyecto?

- Consolidar una línea de investigación existente
- Iniciar una línea de investigación
- Dotar de recursos económicos/materiales a mi equipo
- Es una opción para la realización de tesis doctorales
- Iniciar mi carrera investigadora senior

#Tener clara cuál es la contribución al área científica

Comprueba si se está financiando el tema:

- Chequea títulos financiados en otras convocatorias, comprobarás se existe interés político/social por el tema
- Dale un repaso a la base de datos proyectos europeos Cordis. Te puede ayudar incluso a tomar ideas y enfocarlas
- [Ejemplo en Cordis del frente de las altmetricas](#)

Elige un tema científicamente relevante y activo

- Por ejemplo realiza una búsqueda en Web of Science o Scopus. Verifica si existen artículos altamente citados o hot papers
- Utiliza las informaciones anteriores (interés europeo + interés comunidad científica) para justificar el proyecto

#No te olvides nunca de los evaluadores

Los evaluadores no siempre son expertos de tu área

- Ayúdales a ver el valor de la propuesta, se solidario con ellos
- Preguntáte: ¿Cuánto minutos le debe dedicar un experto a mí propuesta para entenderla y valorarla?
- Emplea un lenguaje no altamente especializado

Proyecto visualmente atractivo

- ¿Puede entender el proyecto sin leerlo? intenta reforzar con diagramas, esquemas, fotografías, ... Elementos que deberías resumir visualmente:
- Diagrama resumen de objetivos: [Ejemplo de un esquema de objetivos](#), [Ejemplo objetivos + paquetes de trabajo](#)
- Diagrama con la metodología: [Ejemplo metodología 1](#), [Ejemplo metodología 2](#),
- Esquema con los tipos de Análisis: [Esquema con los tipos de Análisis](#)
- Ejemplo esquema análisis: Marcadores textuales (parece obvio, usadlos!) Negritas, cursivas, listas...

#Ofrecer sensación de una planificación absoluta y precisa

¿Puedo satisfacer realmente los objetivos?

- Refuerza bien tus publicaciones y las del equipo sobre el tema.
- [Ejemplo párrafo defensa](#). [Ejemplo defensa en la bibliografía](#)
- Selecciona con criterios objetivos a tu equipo, determina su función, justifica su participación.
- [Cómo IP debe ser el centro del proyecto](#). Utiliza tus coautores
- [Presume de tu equipo de investigación con un resumen](#)
- ... o utiliza un mapa

Cronograma preciso, reflejando tareas e implicados

- muy mal: [Típico cronograma de un cerebro sencillo de carácter secuencial](#)
- muy bien: [Ghant que promete un gran proyecto](#)
- ... y mejor añade paquetes de trabajo
- Así vinculo mis paquetes a mi crono: [packages](#), [crono](#)

Gestiona el dinero como si fuera tuyo

- Todos los ordenadores no valen 2500 euros. [ejemplo justificación inventariable](#)
- Intenta incluir material y equipamiento científico y de investigación, parece evidentemente pero se compran muchas tonterías
- [Detalla y explica cada concepto](#).
- [Más ejemplos de como elaborar un presupuesto](#)

#Tenemos un plan

Plan de Difusión

- Préstale más caso a tu plan de difusión (no sólo científico)
- Bichea páginas web tipo proyectos europeos
- Acceso abierto a las publicaciones marcado y subrayado, indícalo específicamente incluyendo repositorios (DIGIBUG, ZENODO)
- Otra opción muy interesante las comunidades de ZENODO. [Proyecto Concha](#)
- Resultados en forma de plataformas
- [Dale un vistazo a nuestro curso sobre planes de difusión](#)

Plan de Gestión de Datos

- Es fundamental incorporarlo a tus proyectos
- [Esta guía de los proyectos europeos](#) te ayudará a entenderlo (Página 7. Data Summary)
- Decide qué datos puedes compartir de tu proyecto
- Habilita espacios de descargas en la web de tu proyecto o bien....
- utiliza un repositorio como [Figshare](#) o también como [Github](#) [Mira este ejemplo de un proyecto con diferentes tipos de datos](#)

#Cuestiones específicas del Plan Nacional

Petición de contrato FPI

- Desde el principio tienes que tener claro si quieres contar con un becario
- Es fundamental que aparezca integrado en la planificación del proyecto, qué cuente con tareas asignadas dentro de los cronogramas y paquetes de trabajo y que se le asigne un trabajo nuclear dentro del proyecto
- Recuerda, es un contrato de FORMACIÓN, tendrás que demostrar a) que tú, el equipo y la UGR tenéis capacidad de formar INVESTIGADORES y b) qué tienes un plan perfecto para conseguir un superinvestigador
- Éstos son los criterios que se utilizan para conceder un contrato FPI ([ver criterios](#)) [cortesía de D. Antonio Osuna]

#Mi solicitud al Plan Nacional

- Veamos un poco todo lo que hemos explicado como quedaría montado en mi proyecto [Influencia](#) (is not open, sorry)

#Un par de referencias

- [¿Cómo elaborar y redactar un proyecto de investigación en Ciencias de la Computación e Informática?](#) (Francisco Herrera)
- [Cómo elaborar un proyecto en ciencias de la salud](#) (F Esteve)

Historia del guión

- Versión 1. 3 de Octubre de 2019. Presentada en: Preparación de propuestas de la convocatoria 2020 de Proyectos de Investigación del Plan Estatal. 27 de Noviembre 2020, Universidad de Granada, Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. ([enlace](#))
- Versión 2. 27 de Noviembre de 2020. Presentada en: Preparación de propuestas de la convocatoria 2020 de Proyectos de Investigación del Plan Estatal. 27 de Noviembre 2020, Universidad de Granada, Vicerrectorado de Investigación y Transferencia.

Ten cuidado no acabes con tu proyecto como [Coppola en apocalypse now](#)

torressalinas

▼ Pages 11

Find a Page...

[Home](#)

[Consejos para la preparación de proyectos de investigación](#)

[Introducción básica a Zotero: Gestor de referencias bibliográficas \(estudiantes de grado\)](#)

[Preguntas fundamentales sobre el acceso abierto a la ciencia open access](#)

[Tableau Desktop: experiencia con mis primeros datos y gráficos?](#)

[¿Cómo difundir mis publicaciones en acceso abierto con Zenodo?](#)

[¿Cómo gestionar mi perfil de Google Scholar?](#)

[¿Cómo preparar mi solicitud de ayudante y contratado doctor para la ANECA?](#)

[¿Cómo realizar gráficos profesionales para nuestros artículos científicos con EXCEL?](#)

[¿Cómo realizar gráficos profesionales para nuestros artículos científicos con Excel?](#)

[¿Cómo utilizar Telegram en tu actividad académica? \(estudiantes\)](#)

[¿Qué es el índice H y cómo calcularlo en diferentes plataformas?](#)

+ Add a custom sidebar

Clone this wiki locally

<https://github.com/torressalinas/repositorio-de-guiones.wiki.git>

